

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОЙНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ

Жабборова Севара Баходировна

Ташкентский педиатрический медицинский институт.

Аннотация. Постинсультное когнитивное расстройство – это снижение памяти, внимания и интеллекта, спровоцированное инсультом и проявляющееся в течение 3-х месяцев после него. Основные симптомы: ухудшение памяти, быстрая истощаемость, трудности переключения внимания, снижение способности к обобщению и анализу. Частые сопутствующие признаки – депрессия, апатия. Диагностика включает сбор анамнеза и нейропсихологическое тестирование. Лечение ориентировано на устранение факторов риска повторного инсульта, восстановление мозговой активности.

Ключевые слова: инсульт, когнитивные нарушения, внимание, память, мышление, тдс метод, тест мини ког, транскраниальная микрополяризация.

Цель исследования. Оценить эффективность применения ТДС аппарата при когнитивных нарушениях у пациентов, перенесших инсульт в остром периоде.

Материал и методы исследования. Было обследовано 54 пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 25 пациентов, во вторую 29 пациентов. Обследование проводилось согласно тесту мини ког, до и после лечения. В первую группу входили пациенты, которым был назначен ТДС аппарат на протяжении 10 дней продолжительностью 10-15 минут. Ко второй группе относились пациенты, которые получали лишь нейрокоррекцию по методу Монтессори. После окончания курса лечения было проведено повторное контрольное обследование согласно тесту мини ког (Его используют врачи во всем мире. Проводится он так: 1. Предложите пациенту запомнить и произнести за вами следующие слова: Лес, Хлеб, Окно, Стул, Вода. 2. Затем попросите его нарисовать внутри круга часы со стрелками, показывающими 11 часов 10 минут («Тест рисования часов»). 3. После этого предложите ему вспомнить слова, которые он заучивал).

Результаты исследования. После проведения курса лечения в течении 10 ти дней , были получены следующие результаты : у первой группы пациентов на 45% восстановились когнитивные навыки и согласно тесту Мини ког на 35% восстановилось логическое мышление и концентрация. Чувствительная сфера была восстановлена на 38 % , в отличии от второй группы , которая проходила нейрокоррекцию с помощью метода Монтессори , когнитивные навыки были восстановлены лишь на 15% . У 10 пациентов из первой группы полностью восстановилась концентрация , у второй группы данное число составляло всего лишь 5 людей.

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что применения ТДС аппарата в рамках «Тройной терапии» при нейрореабилитации постинсультных пациентов оказывает положительный результат и в значительной степени улучшает когнитивные навыки, что в дальнейшем предотвращает риск возникновения деменции и других заболеваний.

Литература

1. Naghavi M, Wang H, Lozano R et al. Global, regional, and national age–sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *The Lancet*, 2015, 385 (9963): 117-171.

2. Стаховская Л.В., Ключихина О.А., Богатырева М.Д., Коваленко В.В. Эпидемиология инсульта в России по результатам территориально-популяционного регистра (2009--2010). *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Косакова*, 2013, 5: 4-10.

3. Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Камчатнов П.Р. Ишемический инсульт. Современное состояние проблемы. *Доктор.ру*, 2013, 5(83): 2-7.

4. Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R et al. Global and regional burden of stroke in 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*, 2013, 382: 1–12.

5. Pendlebury ST, Rothwell PM. Prevalence, incidence, and factors associated with pre-stroke and post-stroke dementia: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Neurol.*, 2009, 8(11): 1006–1018.